

ОҚИЛОНА ТУРМУШ ТАРЗИНИ ТАРКИБ ТОПИРИШДА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИНГ ЎРНИ

Н.Уринбоев фалсафа фанлари номзоди, доцент
Фарғона вилояти педагогларни янги
методикаларга ўргатиш миллий маркази

АННОТАЦИЯ

Мақолада Миллий истиқлол ғоясининг асосий тамойиллари, оқилона миллий турмуш тарзини тўғри англаш ва тушунишда инсон, айниқса, ёшлар билан боғлиқ муаммолар нақадар муҳим аҳамият касб этиши, «Бугун биз янги давлат, янги жамият кураётган эканмиз, бу тизимда ижтимоий-сиёсий муносабатлар, одамлар, айниқса ёшларнинг онги ва тафаккури ҳам ўзига хос, шу билан бирга, мутлақо янгича маъно касб этиши ёритиб берилган. Бунда инсонлар, ёшларимизнинг турмуш тарзи ва у ҳақдаги қарашларининг вақтлар ўтиши натижасида тубдан ўзгариб бораётганлиги, бир қанча халқлар мисолида, инсондаги маънавий қониқиш, руҳий барқарорликни эътироф қилишлар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: миллий, истиқлол, ғоя, тамойил, тарбия, авлод, ёшлар, жамият, тубдан, моҳият, юксалиш, ўзгариш, турмуш, оқилона, меҳнат, миллийлик, миллат, манфаат, усул, шароит, қадимий, тарих, замин.

РОЛЬ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОЗДАНИИ РАЗУМНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Н. Уринбоев, кандидат философских наук, доцент

Национальный центр повышения квалификации педагогов по
новым методикам Ферганской области

АННОТАЦИЯ

В статье основные принципы идеи национальной независимости, значение человеческих, особенно молодежных проблем в правильном осмыслении и понимании разумного национального образа жизни, «Сегодня мы строим новое государство, новое общество, в это система общественно-политических отношений,

людей, особенно подчеркивается, что сознание и мышление молодых людей уникальны, и в то же время оно приобретает совершенно новый смысл. В нем говорится об образе жизни людей, нашей молодежи и их взглядах на нее, коренным образом меняющихся в результате течения времени, в случае нескольких народов, признания духовного удовлетворения и душевной устойчивости в человеке.

Ключевые слова: национальный, независимость, идея, принцип, воспитание, поколение, молодежь, общество, коренной, сущность, подъем, изменение, жизнь, разумный, труд, национальность, нация, интерес, метод, условия, древний, история, почва.

Миллий истиқлол ғоясининг асосий тамойиллари миллий турмуш тарзини тушунишда ёшлар билан боғлиқ муаммоларни янада долзарб қилиб кўяди. «Бугун биз янги давлат, янги жамият қураётган эканмиз, бу тизимда ижтимоий- сиёсий муносабатлар, одамлар, ёшларнинг онги ва тафаккури ҳам ўзига хос, шу билан бирга, мутлақо янгича маъно касб этиши шубҳасиз. Аввало, шахс билан давлат, инсон билан жамият муносабатлари батамом янгича мазмун ва шакл топиши, янги хусусиятлар, янги тамойилларга асосланиши керак. Бошқача қилиб айтганда, буларнинг барчаси янгича қадриятлар ва демократик принциплар моҳиятига, ўз турмуш ва тафаккур тарзимизга мос, биз барпо этаётган адолатли жамият талабларига жавоб берадиган муносабатлар бўлмоғи керак».

Юқоридаги фикрлар бугунги кунда жамиятимизда қарор топаётган янгича мезонлар, яшаш тамойиллари, миллий мафкуранинг ҳаётийлиги, охир-оқибатда миллий гурмуш тарзимизнинг табиатини ўзида гавдалантира олиши, унинг руҳиятига мос бўлиши керак, деган концептуал хулосани беради. Бошқа томондан, турмуш тарзи қандайдир яшаш тамойилларининг шунчаки мажмуи эмас, шу билан бирга ҳамиша ички қонуниятлар, зиддият ва қутбларнинг ўзаро алоқасини тақозо этадиган мураккаб жараён ҳамдир. Шу туфайли шаклланаётган ҳар қандай эҳтиёж ва тамойиллар мана шу тарз майдонида синовдан ўтади, мукаммаллашади ёки, аксинча, инкор этилади.

Демак, турмуш тарзини диалектик жараён сифатида тушуниш унинг табиати ва моҳиятини тўғри белгилашга олиб келади. Миллий турмуш тарзи ижтимоий тараққиётнинг муайян босқичида турган халқнинг иқтисодий, маҳаллий- худудий ташкил топиши, рухий олами ва ўз-ўзини англаб етиши, бошқа миллат-элатлардан фарқланадиган ўзига хос ҳаёти, унинг ранг-баранг шакллари, ижтимоий ривож топганлик фаолиятини акс этдиради.

Миллий турмуш тарзи жараёнининг чуқурлашиб ва мазмунан бойиб бориши объектив социал омиллар билан боғлангандир. Булар орасида муносиб турмуш шароитини, айнан ёшларнинг ижтимоий ҳаётида, юзага келтириш алоҳида ўрин тутади. Миллий мустақиллик мафкурасининг бош мезони бўлмиш Ҳаракатлар стратегиясида мустақиллик ғояси - Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишдан иборат экан, бунда халқнинг турмуш даражасини тубдан янгилаш, гўзал ва фаровон ҳаётини таъминлаш асосий вазифа эканлиги ўз-ўзидан равшан. Демак, бугунги кунда фаровонлик ва турмуш ободлигида ёшларнинг ўзига хос ўрни каби тушунчалар миллий сиёсатимизнинг бош мезонига айланди. Бунинг учун миллий турмушнинг моддий-техникавий базасини мустаҳкамлаш, мулкни давлат тасарруфидан чиқариш, хусусийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш, таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, ишлаб чиқаришга чет эл сармояларини кенг жалб этиш, илғор технологияларни қўллаш каби катта ижтимоий-иқтисодий тадбирлар амалга оширилмоқда.¹

Миллий турмуш тарзимизни ижтимоий жиҳатдан мустаҳкамлаш соҳасида мамлакатнинг миллий даромадини юксалтиришга катта эътибор берилмоқда. Айниқса, жамиятнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож, кам таъминланган қатламларига давлат ёрдами масаласи ижобий ҳал қилинмоқда. Миллий турмуш тарзининг ҳуқуқий кафолатлари мустаҳкамланиб бормоқда.

Турмуш тарзининг миллий табиатини аниқлаш бир қатор муаммолар билан боғланган. Илмий адабиётларда, айниқса совет даврида чоп этилган асарларда, турмуш тарзининг миллийлик элементлари тўғрисида жуда кўп ёзилган эди. Моҳиятан миллий ҳодиса ҳисобланган турмуш тарзи ҳодисасига аслида

миллийликнинг айрим жиҳатлари сунъий равишда ёпиштирилар, фақат расмий томондангина миллий белгиларнинг мавҳум совет-социалистик турмуш тарзи таркибида мавжуд бўлиб туриши ҳақида фикрлар билдирилар эди, асосий эътибор эса интернационаллашув жараёнига қаратилиб миллийлик расман қайд этиларди. Бу нарса оқибат-натижада халқимиз турмуш тарзи, айниқса ёшлар орасида, хусусан, ҳаётий мўлжаллари, фикрлаш тарзи, ижтимоий феъл-атворнинг бузилишига олиб келди.²

Турмуш тарзининг миллий мазмуни, ёки умуман миллий турмуш тарзи тўғрисида фикр юритилганда, бизнингча, муайян ижтимоий таркиби ҳамда ёшига қараб бўлинадиган қатламларга хос муайян бирликлар учун хос бўлган «ҳаёт стили», «ҳаёт манераси», «хулқ-атворнинг миллий стилистикаси» каби тушунчаларнинг мазмунини ёритиш зарурдир. Албатта, бу тушунчалар муайян миллат, этник бирлик вакилларига хос хулқ-атворнинг тарихий заминлари, ўзига хос дастурлари, қоида ва ижтимоий аҳамиятли «андоза»ларининг турмуш тарзидан ўрин олишини назарда тутди. Бу ерда гап, албатта, кишилар ҳаёти, айтиш мумкинки ўсиб келаётган ёш авлод, баркамол авлоднинг миллий стили тўғрисида бормокда.

«Турмуш стили» ҳаётий фаолиятнинг географик, табиий шартланган шакллари ҳам, тарихий миллий анъаналарни ҳам, хулқ-атворнинг ижтимоий-психологик андозаларини ҳам ифодалайди ва миллат томонидан ўтмишда амалда синаб кўрилган ёки бугунги кунгача сақланиб қолган турмуш укладини акс этдиради.

Тадқиқотлар кўрсатадики, бу нарса фикрлаш тарзига ҳам мосдир. Ўзбекистонда жамиятни демократлаштириш жараёнида фикрлаш тарзининг социомаданий хусусиятларини аниқлаш бўйича ўтказилган социологик тадқиқотларнинг натижалари бундан далолат беради.³ Бунда фикрлашнинг ўзига хос стили, унинг мазмун-моҳияти ўз аксини топган. Таҳлил учун тафаккурнинг 8 типи ва унга даҳлдор субъектлар танлаб олинади ва натижа қуйидагилардан иборат қилиб белгиланади.

Социолог олим Б.Фарфиев тадқиқотларига кўра, прагматик тафаккур тарзи устивор эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин, Англашиладики, эркин бозор муносабатларига ўтишда шахсий ва ижтимоий муаммолар прагматик аҳамият касб

этноқада. Зиёлилар ва талабаларда иккинчи кўрсаткични асосан илмий фикрлаш ташкил этади. Жамоатчилик манфаатлари нуқгаи назардан фикрлаш зиёлиларда, талабаларда, коммерсантларда учинчи ўринда, деҳқон ва ишчиларда иккинчи ўринда туришининг сабаби шундаки, жамоа манфаатлари ҳақида ғамхўрлик қилиш нуқгаи назардан тадқиқ этилган социал гуруҳларнинг барчасида у аввалги талаб даражасида турибди. Бу «халқимиз ҳаётида қадим- қадимдан жамоа бўлиб яшаш руҳининг устунлиги» да дейишимиз тўғри бўлади, бизнингча.

Қишлоқ аҳолиси орасида кексалар олдида бошланг ўтирмаслик қадимий, ахлоқ- одоб қондаси сифатида сақланиб қолган. Шунингдек, одамлар оддий кунларда ҳам, байрам- ларда ҳам, айниқса мотам кунларида дўппи кийишади. Халқимиз учун саломлашишнинг алоҳида усули-манераси мавжуд. Кексалар билан иккала кўлни бериб сўрашиш, кўпчилик олдида таниш-билишлар билан бошни эгиш билан кўкракка кўлни кўйиб саломлашиш одат тусига кирган. Аёлларнинг ўзаро салом- аликларида ҳам ўзига хос изчиллик борлиги маълум.

Албатта, миллий турмуш тарзининг намоён бўлиши ва ўзига хослигини таъминлашда маънавий маданият алоҳида ўрин тутати. Дарвоқе, ўзида миллатнинг моддий ва маънавий қадриятларини умумлаштириб, кишиларнинг амалий-ижодий фаолияти, тажрибалари, билим ва малакаларини таркиб топтирган, миллий маданият хулқ-атвор, мулоқот ва муносабат- лар меъёрига айланади. Гарчанд халқларнинг маданияти тарихан яқка ҳолда амал қилмаган бўлса-да, уларнинг ҳар бири ўз тараққиёт йўлига эга бўлиб, айни миллий ҳодиса сифатида таркиб топган. Шунинг учун маданиятнинг миллий шакллари анъаналарга айланиб, барқарор, яхлит ҳодиса сифатида турмуш тарзига сезиларли таъсир кўрсатиб келган.

Турмуш стили ёки манерасини ўз табиатига кўра анъанавий маданиятнинг моддийлашган томонларидан бири дейиш мумкин, шу сабабли бугунги кунда ҳам унинг ҳаётий фаолиятнинг турли шаклларига ўз таъсирини ўтказиб келаётганлигини тушуниш қийин эмас. Бошқача айтганда, миллий маданият ўз ичига халқ анъаналарини қамраб олгани ҳолда миллий турмуш тарзини намоён этиш ва яратишнинг муҳим детерминантларидан ҳисобланади. Бироқ, миллий турмуш

тарзининг' маданият билан алоқадорлиги бевосита намоён бўлмайди. Бунинг маъноси шуки, маданият маънавий ҳодиса сифатида миллий турмуш тарзининг структуравий элементлари сирасига кирмайди, бироқ кенг маконий-замонавий доирада унинг муайян элементлари таркиб топиши ва ри- вожланишида фаол иштирок этади. Миллий турмуш тарзининг табиатини ёритишда анъанавий маданиятнинг ролини шу асосда тўғри тушуниш мумкин.

Тадқиқотчилар тўғри таъкидлаганидек, турмуш тарзининг миллий ўзига хослик элементлари, унинг миллий табиатини гавдалантирувчи жиҳатлари кишиларнинг кундалик ҳаётини ижтимоий меъёрлаштирадиган маданият функциялари томонидан амалга оширилади. Қ.Хоназаровнинг ёзишича, миллий маданиятнинг фаол жиҳатлари, турмуш, анъаналар ва урф-одатлар турмуш тарзининг компонентлари ҳисобланади.⁴

Турмуш тарзининг миллий жиҳатлари анъанавий маданият билан муайян даражада боғланганлигини биз халқимизнинг диний ва дунёвий турмуш тарзининг қадимий ёдгорликлари бўлган халқ оғзаки ижоди намуналарида, ёзма манбааларда, бадий адабиётнинг илк ёдгорликларида кўришимиз мумкин.

Ўзбек халқи турмуш тарзида зардўштийлик маросимлари анъанаси ўзига хос ўрин тутди. Тадқиқотчи А.Ашировнинг ёзишича, «зардўштийлик дини, яъни ягона Тангрига эътиқод расман қабул қилинган, «сидрапўшлик» удуми жорий қилинган. Бунга кўра, Ахурамазда фарзлари ҳамда Зардўшт ўғитларидаги суннатларни тўла бажарадиган, ҳар жиҳатдан пок, юксак ахлоқли, устоз фотиҳасини олган зардуштийга оқ матодан чакмон, кўйлак кийгизиб, бошига салла ўраш, белига эса юнг ипдан тўқилган белбоғни боғлаш одат тусига кирган... Бизнингча, халқимиз орасидаги тўн кийдириб, белбоғ боғлаш билан боғлиқ удумлар зардўштийликдаги «сидрапўшлик» маросимининг трансформацияга учраган шакли бўлса керак».⁵

Дарҳақиқат, зардўштийликдаги кўплаб маросимларнинг одатлари халқимизнинг турмуш тарзида ҳозирга қадар сақланиб қолган. Бу ўринда дехқончилик билан боғлиқ бугунги байрамларнинг зардўштийлик анъаналарига мувофиқ келишини мисол қилиб келтириш мумкин. Баҳорда ерга уруғ сепиш билан боғлиқ «Далага кўш чиқариш»,

«Экин сайли», «Қўш оши», ҳосилни йиғиб олиш билан ўтказиладиган «Она буғдой», «Хирмон тўйи», «Ҳосил байрами» каби тантаналарни ўтказган. Зардуштийликда Наврўз, Меҳржон каби байрамлар, баҳорда бойчечакнинг чиқиши, лолақизғалдоқларнинг очилиши, бодомнинг гуллаши, умуман баҳорни эзгулик руҳининг тантанаси деб ҳисобланиши катта шодиёналарга сабаб бўлган. Қадимгиларнинг маданий турмуш тарзига хос бундай удумлар бугунги кунда Хоразм ва Бухорода «Қизил гул сайли», Фарғонада, Қўқон ва Тошкент атрофларида «Лола сайли», Чустда «Сунбула сайли» бошқа жойларда «Бойчечак сайли» тарзида байрам қилинади.⁶

Таъкидлаганидек, «Авесто»да қадимгиларнинг турмуш тарзи негизини уч этика-эзгу фикр, эзгу сўз ва эзгу амал ташкил этган, унда ҳақиқат, таълим, тарбия, яхшилик ва ёмонлик, аёл, оила, никоҳ, экологик ва тиббий ғоялар, шунингдек эзгулик билан иқтисоднинг ўзаро алоқадорлиги, мулкӣ ва кредит муносабатлари, ишлаб чиқариш, меҳнат ва меҳнат тақсимоти, эҳтиёжларни қондиришда табиатнинг ўрни каби масалалар ўзига хос тарзда баён қилинган?

Ўзбекларда болаларни фақат ота-онагина эмас, балки қариндош-уруғлар, қўни-қўшнилар, маҳалла-қўй тарбиялайди, деган гап бор. Ёшларнинг ахлоқий қиёфаси шаклланишига ҳамма даврда ҳам атроф-муҳит катта таъсир кўрсатиб келган. Қўп болали оилаларда, айниқса қишлоқ жойларида, болалар ҳалол меҳнат қилишга, укаларини тарбиялашга, ота-онасига, қўни-қўшнига ёрдам беришга ёшлигиданок одатланганлар. Каттадир-кичикдир учрашганда бир-бирларига салом бериб, ҳолаҳвол сўраши ҳам юксак ахлоқий фазилат саналган. Қўни-қўшниларнинг уйида бирор маросим бўлганида ёшларнинг ўзлари чиқиб кўмаклашиши ҳам миллий тарбиянинг натижасидир. Қизлар ибo, андиша, камтарлик, шарму ҳаё, иффат, ор-номус нима эканлигини китоблардан ўқиб эмас, балки биринчи марта ота-онадан, қўни-қўшнидан ўрганганлар.⁷

Шундай қилиб турмуш тарзининг миллий белгилари энг аввало халқ тарихи билан, унинг маданияти, тили, анъаналари, урф-одатлари ва маънавий ҳаётнинг бошқа соҳалари билан боғлангандир. Атоқли файласуф И.Жабборовнинг сўзи билан

айтганда, бу ерда ўтмиш ва бугунги кун ўртасидаги диалектик алоқадорлик амал қилади. Бинобарин, «ўтмиш хотираси маънавий ва маданий тараққиёт учун муҳим омиллардан бири бўлса, асрлар давомида тўпланиб келган тажриба инсоннинг камол топишида, элат ва халқнинг тарихий ривожиди энг зарур замин ҳисобланади».⁸ Демак, миллийлик халқ тарихий тажрибасининг асл маъзи маҳсули, унинг унутилмас ва ўлмас ижтимоий хотирасидир.

Хулоса қилиб айтганда жамиятда иқтисодий жиҳатдан ҳам, ахлоқий томондан ҳам ўз умрини яшаб бўлган реакцион урф-одатларни, ҳаёт стилларини тиклашга ҳеч қандай ҳожат йўқдир. «Жамиятда алоҳида гуруҳнинг ёки алоҳида ҳудудларнинг манфаатлари умумий манфаатлардан устун турадиган муносабатлар тизими мавжуд бўлиши жуда нотўғри ва хавфлидир. Муайян ҳудудий фарқларни мутлақ ҳодиса даражасига кўтариш энг хавфли хатодир. Ҳар бир шахснинг миллий ўзлигига қайтишини ўзлигини минтақавий асосда англаши белгилаб бермаслиги керак. Инсон ўзини, аввало, Ўзбекистон фуқароси деб ҳис қилиши лозим. Бу ҳол ҳар бир киши мансуб бўлган мўъжазгина замин ватаннинг, одам туғилиб ўсган жой, ўлканинг кадрини ва аҳамиятини, унинг турмуш тарзи ва ўзига хос қадриятларини асло камайтирмайди.

Literature

1. Sh.M.Mirziyoev. New strategy of Uzbekistan. Tashkent: Uzbekistan, 2021
2. J.Nehru. Discovery of India. From M.Tashtiz. 1989. pp. 136-137.
3. M.Man. Tashtizdat. 1991. S. 20-22.
4. V.F.Asmus / Antirnov. Philology. M.Higher School, 1999. pp-118-119.